

Contributi/9

Schelling und Canguilhem

Einleitung zu einem Dialog

Gregorio Demarchi

Articolo sottoposto a doppia *blind review*. Inviato il 19/01/2020. Accettato il 24/06/2020.

SCHELLING AND CANGUILHEM. INTRODUCTION TO A DIALOGUE

The article undertakes to compare Schelling's and Canguilhem's views on the relationship between life, laws of nature and mechanism. By their common reference to the debates between mechanists and vitalists that shaped the life sciences in the 18th century, a historical background emerges, which is sketched in the first part of the article. In the second part, a comparison is made between Schelling's conception of the 'lawless lawfulness' of the living and Xavier Bichat's vitalism, which emphasizes the irregularity of the vital manifestations. Against the background of this comparison, the third part of the article then shows that both Schelling's 'philosophy of the organic' and Canguilhem's vitalism represent a radicalization of Bichat's approach. Both authors do not see the normative autonomy of the living as an *exception* in a world otherwise integrally regimented by mechanical laws of nature, but as the very condition of possibility of mechanism. The conclusion shows how topical these conceptions are in the context of contemporary debates in the philosophy of biology.

Einleitung

Obwohl Schellings Naturphilosophie und Canguilhems *philosophie du vivant* zu ganz unterschiedlichen Epochen der Philosophiegeschichte gehören, wird hier der Versuch unternommen, eine gemeinsame Fragestellung zu rekonstruieren, die es ermöglichen sollte, die philosophischen Projekte der zwei Autoren in einen fruchtbaren Dialog zu bringen. Schellings Naturphilosophie nährt sich einerseits von den Ergebnissen der empirischen Naturwissenschaften vom Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts, andererseits interpretiert sie diese empirischen Kenntnisse im Rahmen eines konzeptuellen Gerüsts, das wesentlich durch Spinozas Metaphysik geprägt ist¹. Canguilhem entwickelt

¹ Im Rahmen des vorliegenden Artikels wird vor allem die frühe Naturphilosophie Schellings in Betracht gezogen, bis und mit den naturphilosophischen Schriften aus der Phase der Identitätsphilosophie (d.h. bis zu den *Aphorismen über Naturphilosophie*, die im 2. Band der

seinerseits seine philosophischen Überlegungen zum eigentümlichen Status der biomedizinischen Wissenschaften gegenüber Physik und Chemie anhand einer Auseinandersetzung mit dem historischen Prozess der Konstituierung der modernen Lebenswissenschaften im 18. und 19. Jahrhundert, und zwar unter Berücksichtigung insbesondere der Transformationen, die die Biologie und die Medizin um 1800 erfahren². Dadurch ergibt sich schon eine erste Gemeinsamkeit zwischen Schelling und Canguilhem, nämlich ihre Bezugnahme auf die theoretischen Debatten, die die Entstehung der modernen Biologie und die institutionelle Transformation der Medizin um 1800 sowohl in Deutschland als auch in Frankreich begleiteten.

Gerade durch ihre gemeinsame Bezugnahme auf diese Debatten – die sich hauptsächlich um die Frage drehen, ob und inwiefern die Ausdehnung der mechanistischen Erklärungsmodelle von der Physik und der Chemie auf die Untersuchung der Erscheinungen des organischen Lebens berechtigt ist – ergibt sich aber eine zweite Möglichkeit der Vergleichung zwischen Schelling und Canguilhem, die die systematische Ebene ihrer Beantwortung auf die Frage nach dem Verhältnis zwischen Mechanismus und Leben betrifft. Es ist auf dieser zweiten, systematischen Ebene, dass Schellings und Canguilhems Konzeptionen vom Mechanismus, von der Rolle von Naturgesetzen in der unorganischen und in der organischen Welt, vom eigentümlichen ontologischen Status von organischen Individualitäten und schließlich von den Begriffen von Gesundheit, Krankheit und organischer Norm am besten miteinander verglichen werden können.

Der Artikel gliedert sich in drei Teile. Im ersten Teil werden die erwähnten Transformationen in den biomedizinischen Wissenschaften und Institutionen in den letzten Jahrzehnten des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts skizzenhaft rekonstruiert, unter besonderer Berücksichtigung der Frage, welches wissenschaftshistorische Modell am besten geeignet ist, diese Transformationen zu erfassen. Während bisher in der Forschung hauptsächlich auf Imre Lakatos' Modell der «Forschungsprogramme» (T. Lenoir³) oder auf Thomas Kuhns

Jahrbücher der Medicin als Wissenschaft von 1807 erscheinen). Somit kann die Konzeption der Krankheit, die Schelling in der *Freiheitschrift* von 1809 entwickelt, nicht in ihrer systematischen Bedeutung berücksichtigt werden.

² In seiner medizinischen Dissertation *Le normal et le pathologique* (1943) lässt Canguilhem die Geschichte von der Auffassung der Krankheit als bloß quantitativen Modifikation des normalen Zustands des Organismus mit dem Schottischen Arzt John Brown (1735-1788) anfangen (G. Canguilhem, *Das Normale und das Pathologische*, München, 1974, S. 33-36), dessen Werk eine zentrale Rolle für die Entwicklung der medizinischen Konzeptionen in Deutschland spielte, und zwar in einem durch Schellings Naturphilosophie stark geprägten Kontext. Von zentraler Bedeutung für Canguilhems Vitalismus ist auch Xavier Bichat (1771-1802), dessen anatomischen und physiologischen Werke auf genau denselben Jahren datieren, in denen Schelling seine Naturphilosophie entwickelt.

³T. Lenoir, *The Strategy of Life. Teleology and Mechanics in Nineteenth Century German Biology*, Dordrecht 1982.

Modell vom «Paradigmenwechsel» (T. Bach,⁴ N. Tsouyopoulos⁵) zurückgegriffen wurde, unternimmt vorliegender Artikel den Versuch, die methodologischen Anweisungen von Georges Canguilhem's historische Epistemologie und insbesondere seinen Begriff der «wissenschaftlichen Ideologie» auf die Frage nach dem Verhältnis zwischen Schellings Naturphilosophie und den damaligen empirischen Naturwissenschaften anzuwenden⁶.

Der zweite Teil des Artikels geht tiefer auf die theoretischen Debatten ein, die den Wandel der biomedizinischen Wissenschaften um 1800 begleiten. Insbesondere nimmt sich der Artikel vor zu zeigen, dass Schellings frühe Naturphilosophie (insbesondere die «Philosophie der Biologie», die in der *Weltseele* von 1798 und im *Ersten Entwurf eines Systems der Naturphilosophie* von 1799 entwickelt wird) eine Konzeption des organischen Lebens vorlegt, die hinsichtlich der Art und Weise, wie sie das Verhältnis zwischen Mechanismus, Naturgesetzmässigkeit und Singularität der organischen Individualitäten auffasst, mit der gleichzeitig von Xavier Bichat entworfenen vitalistischen Auffassung von der Eigentümlichkeit von physiologischen Phänomenen verglichen werden kann⁷.

Vor dem Hintergrund der parallelen Lektüre von Schelling und Bichat wird dann im dritten Teil der systematische Vergleich zwischen Schelling und Canguilhem unternommen. In seiner identitätsphilosophischen Phase, und insbesondere in den Beiträgen, die er für die «Jahrbücher für Medicin als Wissenschaft» (1805-1808) verfasst, bettet Schelling seine eigentümliche Auffassung von organischer Individualität in einen metaphysischen Rahmen ein, der wesentlich durch Spinozas metaphysische Konzeption der individuellen Essenzen von endlichen Einzeldingen geprägt ist. Wie zu zeigen, fasst Schelling individuelle Essenzen als normative Instanzen auf, und zwar gerade in der biomedizinischen Bedeutung, die die Begriffe von Norm und Normativität auch für Canguilhem haben. Es ist die jeweils eigene vitale Norm, die einer organischen Individualität wesentlich ist, die bestimmt, wie diese Individualität auf die Einwirkungen der äußeren Umwelt reagiert. Wie zu zeigen, hat diese Auffassung

⁴T. Bach, *Biologie und Philosophie bei C. F. Kielmeyer und F. W. J. Schelling*, Stuttgart 2001.

⁵N. Tsouyopoulos, *Asklepios und die Philosophen. Paradigmawechsel in der Medizin im 19. Jahrhundert*, Stuttgart 2008.

⁶Auch A. Gambarotto, *Vital Forces, Teleology and Organization*, Cham 2018, S. XVIII, bezieht sich in seiner Rekonstruktion von der Konstituierung der Biologie um 1800 auf Canguilhem's Einschätzung der theoretischen «Fruchtbarkeit» des Vitalismus hinsichtlich der Bestrebungen, die Eigenständigkeit der Biologie gegenüber den «annexionistischen» Versuchen seitens der physikochemischen Wissenschaften zu behaupten.

⁷Wie dies W. Bechtel, *Addressing the Vitalist's Challenge to Mechanistic Science. Dynamic Mechanistic Explanation*, in *Vitalism and the Scientific Image in Post-Enlightenment Life Science 1800-2010*, S. Normandin und C.T. Wolfe (hrsg. von), Dordrecht 2013, S. 345-370, zeigt, sind Bichats Einwände gegen die mechanistische Auffassung von physiologischen Phänomenen noch immer aktuell, und sollen von den Verfechtern des sogenannten Neuen Mechanismus (W. Wimmsatt, W. Bechtel, R.C. Richardson, P.K. Machamer, L. Darden, C.F. Craver) ernst genommen werden. Der Vergleich zwischen Schelling und Bichat soll u.a. zeigen, dass Bechtels These auch für Schellings «Philosophie der Biologie» gilt, wie dies noch in der Konklusion des Artikels gezeigt wird.

viele Gemeinsamkeiten mit Canguilhem's Verständnis der individuellen Norm (die wiederum von Kurt Goldstein übernommen ist⁸). Die Eigentümlichkeit der vitalen gegenüber den physikochemischen Phänomenen, die Schelling und Canguilhem hervorheben, stellt noch immer eine wichtige Herausforderung für die heutigen Reduktionisten dar, und Schellings und Canguilhem's eigene Konzeptionen bieten noch heutzutage anschlussfähige Ansätze für die Lösung der Frage nach dem Verhältnis zwischen Mechanismus und Leben.

1. Schellings Naturphilosophie: eine «wissenschaftliche Ideologie»?

Eine erste Ebene des Vergleichs zwischen Schelling und Canguilhem wird, wie erwähnt, durch ihre gemeinsame Bezugnahme auf die Debatten ermöglicht, die die Konstituierung der Biologie zu einer modernen Wissenschaft und die theoretischen und institutionellen Transformationen der Medizin Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts begleiteten. Diese Debatten betrafen insbesondere die Frage nach dem Verhältnis des Gegenstands der biomedizinischen Wissenschaften zu den mechanischen Gesetzmäßigkeiten der Physik. Da im 18. Jahrhundert die Biologie sich noch nicht als eigenständige Wissenschaft konstituiert hatte, waren es ursprünglich vor allem Ärzte, die die Frage danach, ob das Leben auf physikalische Mechanismen reduzierbar ist oder nicht, zu beantworten versuchten. Die Debatte zwischen Mechanisten und Vitalisten, die so zentral für das Werk von Schelling sowie auch für dasjenige von Canguilhem ist, geht in der Tat auf die Auseinandersetzung zwischen dem mechanistischen Medizinprofessor Hermann Boerhaave (1668-1738) und dem animistischen Vitalisten Ernst Georg von Stahl (1659-1734) zurück. Eine weitere wichtige Figur in der Entwicklung der Lebenswissenschaften im 18. Jahrhundert war Albrecht von Haller (1708-1777), der an der Universität von Göttingen seine physiologischen Untersuchungen nach einem methodologischen Ansatz verfolgte, der Newton entlehnt war, indem er sich auf die Beobachtung der Manifestationen der Kräfte beschränkte, die in den Organismen wirken (nämlich Irritabilität und Sensibilität), ohne metaphysische Hypothesen darüber zu formulieren, was die letzte Quelle dieser Kräfte sei⁹.

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts können hauptsächlich zwei wichtige Entwicklungen verfolgt werden, in deren Rahmen die Debatte zwischen Mechanisten und Vitalisten weitergeführt wird: einerseits die Konstituierung

⁸ K. Goldstein, *Der Aufbau des Organismus: Einführung in die Biologie unter besonderer Berücksichtigung der Erfahrungen am kranken Menschen*, Haag 1934. Für Canguilhem's Verhältnis zu Goldstein siehe I. Moya Diaz, *Canguilhem avec Goldstein: de la normativité de la vie à la normativité de la connaissance*, «Revue d'histoire des sciences», LXXII, 2018 S. 179-204.

⁹ Für die Entwicklung der Physiologie im 18. Jahrhundert siehe J. Zammito, *The Gestation of German Biology. Philosophy and Physiology from Stahl to Schelling*, Chicago 2018. Siehe auch die Aufsätze in C. Bognon-Küss und C.T. Wolfe (hrsg. von), *Philosophy of Biology before Biology*, London 2019.

der modernen Biologie als einer eigenständigen Wissenschaft, andererseits die Transformation der Medizin zu einer modernen staatlichen Institution.

Die erste Entwicklung – die Konstituierung der modernen Biologie – war ein transnationaler Prozess. Während in Frankreich das Werk von Buffon, Diderot und Lamarck für diese Entwicklung prägend war, spielte in Deutschland die sogenannte Göttinger Schule um Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840) die führende Rolle. Blumenbach, ein Schüler von Haller, verband Hallers Physiologie der organischen Kräfte mit Fragen der Naturgeschichte – insbesondere mit dem Thema der «Varietäten» innerhalb einer Art¹⁰. Nach der von Timothy Lenoir vorgelegte Interpretation war es die Rezeption von Blumenbachs Theorie vom Bildungstrieb in Kants *Kritik der Urteilskraft*, die zur Formulierung des *Hardcore* eines «vital-materialistischen» bzw. «teleomechanistischen» Forschungsprogramms im Sinne von Imre Lakatos führte¹¹. Gemäß diesem «Forschungsprogramm» kann eine konsequente Verfolgung des mechanistischen Ansatzes nur unter der regulativen Annahme vom «Princip einer ursprünglichen *Organisation*»¹² (*Kritik der Urteilskraft*, §81) erfolgreich sein. Blumenbachs «Forschungsprogramm» wurde dann von seinen Schülern Carl Friedrich Kielmeyer (1765-1844) und Gottfried Reinhold Treviranus (1776-1837) weitergeführt, die in fruchtbarer Wechselwirkung mit Schellings Naturphilosophie standen¹³.

Die andere wichtige Entwicklung ist die Institutionalisierung der modernen Medizin. In Frankreich ist dieser Prozess hauptsächlich durch die Konstituierung des «ärztlichen Blicks» der modernen Klinik charakterisiert¹⁴. Der klinische Ansatz – der sich um eine Neubegründung der Nosographie, d.h. der Klassifizierung der Krankheiten, nicht nach ihrem Wesen, sondern nach ihren Symptomen, bemühte¹⁵ – wurde insbesondere von der Pariser Schule verfolgt, während die Schule von Montpellier einem Vitalismus hippokratischer Prägung treu blieb. Der klinische Ansatz der Pariser Schule verhinderte jedoch nicht, dass einer ihrer wichtigsten Vertreter, nämlich Xavier Bichat, seine

¹⁰ Es war insbesondere die Frage nach Ursprung und Natur von intraspezifischen Varietäten (insbesondere beim Menschen), durch die Blumenbach auf die Idee des *Bildungstriebes* geführt wurde. Nach seiner Theorie, die Kant übernimmt, würde sich der Bildungstrieb unter unterschiedlichen geographischen und klimatischen Bedingungen verschiedentlich manifestieren. Siehe dazu T. Lenoir, *The Göttingen School and the Development of Transcendental Naturphilosophie in the Romantic Era*, «Studies in the History of Biology», V, 1981, S. 111-205.

¹¹ T. Lenoir, *Kant, Blumenbach, and Vital Materialism in German Biology* in «Isis», LXXI, 1980, S. 77-108; ders., *The Strategy of Life*, a.a.O.

¹² I. Kant, *Kritik der Urteilskraft*, in *Kant's Gesammelte Schriften*, Berlin 1900 ff., Bd. 5, S. 424.

¹³ T. Bach, *Biologie und Philosophie*, a.a.O.; A. Gambarotto, *Vital Forces*, a.a.O.

¹⁴ M. Foucault, *Geburt der Klinik*, Frankfurt am Main 1988.

¹⁵ Hinsichtlich dieser Zurückweisung des nosographischen Essentialismus zugunsten eines Ansatzes, der sich auf die sinnlich wahrnehmbaren Symptome fokussiert, findet die moderne Klinik ihre philosophische Quelle in der Philosophie der *Idéologues* und somit in Condillacs sensualistischen Theorien über den Ursprung unserer Ideen, die von Cabanis auf das Gebiet der medizinischen Forschung übertragen wurden. Siehe dazu G. Rosen, *The Philosophy of Ideology and the Emergence of Modern Medicine in France*, «Bulletin of the History of Medicine», XX, 1946, S. 328-339.

Anatomopathologie durch eine vitalistische Physiologie ergänzte¹⁶, die uns im nächsten Abschnitt noch beschäftigen wird.

In Deutschland wurde die institutionelle Entwicklung der Medizin vor allem durch den Einfluss vom Werk des Schottischen Arztes John Brown (1735-1788) geprägt¹⁷. Canguilhem hat in einem seiner Aufsätze¹⁸ die Gründe für den Erfolg von Browns «medizinischer Ideologie» rekonstruiert, die darin zu suchen sind, dass Browns Lehre von der «Erregbarkeit» (*incitability*) als Grundphänomen des Organischen (und der pathologischen Zustände desselben) in der dynamistischen Physiologie der organischen Kräfte, die auf Haller und Blumenbach zurückgeht, in Deutschland einen fruchtbaren Boden fand. Andreas Röschlaub (1768-1835) und die anderen deutschen Ärzte, die sich um die Verbreitung von Browns Lehre bemühten, waren überzeugt, im Werk des Schottischen Arztes eine wissenschaftliche Form der Medizin gefunden zu haben, mit der sie den offiziellen, vom Staat bezahlten Ärzten Legitimität verschaffen konnten gegen die Anmassungen der traditionellen Volksmedizin¹⁹.

Schellings Naturphilosophie stellt gleichsam den Zusammenflusspunkt der zwei soeben nachgezeichneten Entwicklungen. Einerseits unterstützt er aktiv die «Idee einer vergleichenden Physiologie» der organischen Kräfte²⁰, wie sie von Blumenbach und Kiehmeyer vorgeschlagen worden war, und begrüsst in Kiehmeyers Werk das Herannahen eines Zeitalters, das er als «die Epoche einer ganz neuen Naturgeschichte»²¹ bezeichnet. Andererseits rezipiert Schelling in seiner frühen Naturphilosophie die medizinische Lehre von Brown und beteiligt sich zunächst aktiv an deren Verbreitung durch seine publizistische Zusammenarbeit mit Röschlaub²², bevor er sich von letzterem distanziert und mit Adalbert Friedrich Marcus die «Jahrbücher der Medicin als Wissenschaft» (1805-1808) herausgibt²³.

¹⁶ P. Huneman, *Bichat, la vie et la mort*, Paris 1998.

¹⁷ Browns Hauptwerk, die *Elementa Medicinae* (1780), wurde ins Deutsche erst von M.A. Weikard übersetzt (als *Grundsätze der Arzneylehre*, Frankfurt am Main 1795), und dann im folgenden Jahr auch von Schellings Freund C.F. Pfaff (als *System der Heilkunde*, Kopenhagen 1796).

¹⁸ G. Canguilhem, *Une idéologie médicale exemplaire, le système de Brown*, in ders. *Idéologie et rationalité dans l'histoire des sciences de la vie*, Paris 1977, S. 47-54.

¹⁹ N. Tsouyopoulos, *Der Streit zwischen Friedrich Wilhelm Joseph Schelling und Andreas Röschlaub über die Grundlagen der Medizin*, in «Medizinhistorisches Journal», XIII, 1978, S. 229-246. Zu Andreas Röschlaub siehe auch M. Häberlein und M. Prussat (hrsg.), *Eine Wissenschaft im Umbruch: Andreas Röschlaub (1768–1835) und die deutsche Medizin um 1800*, Bamberg 2018.

²⁰ F. W. J. Schelling, *Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie*, in ders., *Werke. Historisch-kritische Ausgabe*, Stuttgart 1976 ff., Reihe I, Bd. 7, S. 210. Ab jetzt werden Schellings Werke immer gemäß dieser Ausgabe zitiert, nach folgendem Format: AA I, 7, 210.

²¹ AA I, 6, 253.

²² Schelling ist mit Röschlaub Mitbegründer der Zeitschrift «Magazin zur Vervollkommnung der theoretischen und praktischen Heilkunde», die zwischen 1799 und 1809 erscheint.

²³ W. Gerabek, *Friedrich Wilhelm Joseph Schelling und die Medizin der Romantik: Studien zu Schellings Würzburger Periode*, Frankfurt am Main 1995, bietet eine sehr aufschlussreiche Übersicht über Schellings publizistische und wissenschaftspolitische Tätigkeiten während seiner Würzburger Zeit.

Angesichts Schellings nicht nur philosophischer, sondern auch publizistischer und wissenschaftspolitischer Interessen (die er mit den französischen *Idéologues* um Cabanis teilt²⁴), fragt es sich, welcher interpretative Ansatz am besten geeignet ist, um die Rolle von Schellings Naturphilosophie in den dargelegten Transformationen zu erfassen. Bisher wurde in der Forschung hauptsächlich auf Thomas Kuhns Modell der wissenschaftlichen Revolution rekurriert, um diese Transformationen zu analysieren²⁵. Das Problem ist dabei, dass die biomedizinischen Wissenschaften, wie sie zu Schellings Zeiten bestanden, noch zu einer vorparadigmatischen Epoche gehören²⁶. In Anbetracht des komplexen Verhältnisses zwischen den innerwissenschaftlichen und den außerwissenschaftlichen Aspekten von Schellings Tätigkeiten wird hier der Vorschlag gemacht, auf Canguilhems Konzept der «wissenschaftlichen Ideologie»²⁷ zu rekurrieren, um Schellings Naturphilosophie als eine *Kritik* an den ideologischen Dimensionen von vorparadigmatischen Wissensformen zu deuten.

Das Interesse der französischen historischen Epistemologie für das Verhältnis zwischen Ideologie und Wissenschaft geht auf das Werk von Gaston Bachelard zurück, in dessen Zentrum der Begriff des «epistemischen Bruchs» zwischen vorwissenschaftlicher «Ideologie» und bereinigter Wissenschaft steht²⁸. Nach dieser Auffassung nimmt also Wissenschaft ihren Anfang nicht von nackten «Sinnesdaten», die keine begriffliche Strukturierung aufweisen würden, sondern von einem System von (inadäquaten) Begriffen, die schrittweise in wissenschaftliche (d.h. adäquate) Begriffe transformiert werden sollen²⁹. Ohne grundsätzlich diese konzeptualistische Auffassung vom Konstitutionsprozess einer Wissenschaft zurückzuweisen, wandte Foucault in seiner *Archäologie des Wissens* ein, dass der Gegensatz zwischen Ideologie und Wissenschaft eigentlich nicht so scharf gefasst werden soll, wie dies die Rede von einem «epistemischen Bruch» beinhaltet, da Wissenschaft immer eingebettet ist in einem breiteren

²⁴ G. Risse, *Kant, Schelling, and the Early Search for a Philosophical 'Science' of Medicine in Germany*, «Journal of the History of Medicine and Allied Sciences», XXVII, 1972, S. 145-158.

²⁵ T. Bach, *Biologie und Philosophie*, a.a.O.; N. Tsouyopoulos, *Asklepios und die Philosophen*, a.a. O.

²⁶ Dies ist der Grund, warum T. Bach auf Kuhns Begriff der disziplinären Matrix rekurriert, um die Konstituierung der modernen Biologie im Werk von Kilmeyer und von Schelling zu analysieren (T. Bach, *Biologie und Philosophie*, a.a.O., S. 9-15 und 89-190). Der Begriff der disziplinären Matrix stellt zugleich eine Erweiterung und eine Lockerung des Begriffs des Paradigmas dar, und findet seine Anwendung auf vorparadigmatische Epochen der Wissenschaftsgeschichte (T. Kuhn, *Postskriptum – 1969*, in ders., *Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen*, Frankfurt am Main 1979, S. 186-221).

²⁷ G. Canguilhem, *Qu'est-ce qu'une idéologie scientifique?*, in ders., *Idéologie et rationalité*, a.a.O., S. 33-45.

²⁸ G. Bachelard, *La formation de l'esprit scientifique: contribution à une psychanalyse de la connaissance objective*, Paris 1938.

²⁹ Die Parallelisierung des Verhältnisses zwischen Ideologie und Wissenschaft mit Spinozas Auffassung vom Verhältnis zwischen erster (inadäquater) und zweiter (adäquater) Erkenntnisgattung stammt von L. Althusser, *Pour Marx*, Paris 1967, S. 75 (Anm. 40).

Rahmen, den Foucault als «diskursive Praxis» bezeichnet und der der eigentliche Ort der «Ideologie» ist³⁰.

Canguilhem knüpft explizit an diese Debatte an³¹, um seine eigene Konzeption von wissenschaftlicher Ideologie einzuführen. In seinem Verständnis unterscheidet sich eine wissenschaftliche Ideologie von anderen Formen der Ideologie dadurch, dass erstere sich von fragmentarischen wissenschaftlichen Kenntnissen nährt, um sie zu einem allumfassenden System von wissenschaftsähnlichen Hypothesen zu erweitern, wie dies z.B. der Atomismus macht³². Eine solche wissenschaftliche Ideologie ist zugleich ein *Hindernis* («obstacle») und eine *Bedingung der Möglichkeit* («condition de possibilité») für die Konstitution einer neuen Wissenschaft³³. Während die erste Bestimmung an Bachelards Konzept des epistemologischen Hindernisses anknüpft, ist die zweite – Ideologie als Ermöglichungsgrund von Wissenschaft – eher mit Foucaults Auffassung verwandt. Beide Aspekte sollen berücksichtigt werden, wenn Wissenschaftsgeschichte mehr als ein bloßes Verzeichnis von *Wahrheitstatsachen* («faits de vérité») sein soll, um eher die schrittweise Reinigungsarbeit von *Verifikationsnormen* («normes de vérification») zu untersuchen, wodurch Wissenschaft erst entsteht³⁴.

Schellings Naturphilosophie ist häufig vor allem als ein *Hindernis* für die Entwicklung der empirischen Naturwissenschaften wahrgenommen worden³⁵, und es steht außer Zweifel, dass der spekulative Missbrauch bestimmter ihrer argumentativer Figuren seitens einiger unter Schellings Schülern tatsächlich ein solches Hindernis dargestellt hat. Darauf macht Schelling selbst in der *Vorrede* zum ersten Band der «Jahrbücher der Medicin als Wissenschaft» aufmerksam, in der er Folgendes schreibt:

In Zeiten, wo sich neue Ansichten in der Wissenschaft aufthun, sind die wenigsten von den Grundsätzen ergriffen, sondern *sie* ergreifen die Grundsätze und ihr Verkehr mit denselben ist der einer Benutzung im eigentlichsten Sinn. Auf diese Art haben einige Abschreiber und Kopisten, so weit sie nämlich dieß seyn konnten, eine leichte Erndte in diesem Feld zu machen gesucht. Ein wahrhaft regsamer Geist dagegen wird unter gleichen Umständen leicht befruchtet; nur muß es nicht mit zu allgemeinen Begriffen und Worten seyn, wie z.B. Contraction, und Expansion, Receptivität und Thätigkeit, mit denen man alles, aber eben auch nichts, erklären kann³⁶.

Wie dies Schelling selbst betont, ist die Möglichkeit des Missbrauchs seiner Grundsätze immer gegeben, und zwar deshalb, weil diese Grundsätze unberechtigerweise auf die Gesamtheit der Erfahrung verallgemeinert werden,

³⁰ M. Foucault, *Archäologie des Wissens*, Frankfurt am Main 2018, S. 263.

³¹ Canguilhem, *Idéologie et rationalité*, a.a. O., S. 9-10.

³² Canguilhem, *Idéologie scientifique*, a.a.O., S. 39.

³³ Ebd., S. 38.

³⁴ Ebd., S. 44-45.

³⁵ Exemplarisch in dieser Hinsicht M. Schleiden, *Schelling's und Hegel's Verhältnis zur Naturwissenschaft*, Leipzig 1844.

³⁶ AA I, 15, 60.

so dass sie an Erklärungskraft verlieren. Ein Schlüssel zum korrekten Verständnis von Schellings Grundsätzen scheint darin zu liegen, dass er nicht so sehr fertige Theorien vorlegen will, die *faktischen* Inhalt hätten und somit entweder als wahr oder als falsch bewertet werden müssten, sondern eher eine *normierende Kritik* verschiedener theoretischer Ansätze anstrebt, die es ermöglichen müsste, die bloß ideologischen Dimensionen dieser Ansätze ans Licht zu bringen und somit die Bedingungen zur Konstituierung einer Wissenschaft zu schaffen. Dies lässt sich u.a. an seiner Behandlung entgegengesetzter «wissenschaftlicher Ideologien» wie *Atomismus* und *Dynamismus* oder *Mechanismus* und *Vitalismus* feststellen. Schelling versucht häufig die «ideologischen» Einseitigkeiten dieser sehr allgemeinen theoretischen Ansätze zu kritisieren, indem er den Standpunkt des einen Ansatzes als komplementär zu dem des entgegengesetzten interpretiert. So können laut Schelling sowohl der Atomismus als auch der Dynamismus Anspruch auf theoretische Legitimität erheben, soweit sie sich bewusst bleiben, einen jeweils einseitigen «Standpunkt» zu vertreten: den «Standpunkt der Reflexion» im Fall des Atomismus, jenen der «Anschauung» im Fall des Dynamismus³⁷. Ähnlich verhält es sich mit Mechanismus und Vitalismus, und die Überlegungen, die in den nächsten zwei Abschnitten entwickelt werden, sollen zeigen, dass Schellings «Philosophie der Biologie» eben nicht fertige *Wahrheitstatsachen* abliefern will, sondern eher *Verifikationsnormen*, die uns ermöglichen sollten, über die Legitimitätsansprüche von theoretischen Ansätzen kritische Urteile zu fassen³⁸.

2. Schellings und Bichats Konzeptionen von den «Gesetzen» des Lebens

Xavier Bichat äußert sich zum Charakter seines Vitalismus hauptsächlich an zwei Stellen seiner Schriften: erst im §VII der *Recherches physiologiques sur la vie et la mort* von 1800³⁹, und dann im §III der *Considérations générales der Anatomie générale appliquée à la physiologie et à la médecine* von 1801⁴⁰. Beide Texte vertreten im Grund genommen dieselbe Auffassung, wonach die vitalen Eigenschaften sich dadurch von den physikochemischen unterscheiden, dass letztere sich durch die *Regularität* ihrer Manifestationen auszeichnen, während erstere eher durch ihre *Irregularität* gekennzeichnet sind. In den *Physiologischen*

³⁷ AA I, 8, 52.

³⁸ Bach, *Biologie und Philosophie*, a.a.O., S. 136-144, bespricht Kiehmeyers Verhältnis zu Mechanismus und Vitalismus als «theoretischen Werten» der «disziplinären Matrix» der vorparadigmatischen Biologie. Die hier vorgelegte ideologiekritische Interpretation von Schellings Naturphilosophie versteht sich als komplementär zu Bachs Vorschlag.

³⁹ Der Text wird hier nach der deutschen Übersetzung von Schellings Freund C. F. Pfaff zitiert: X. Bichat, *Allgemeine Anatomie angewandt auf die Physiologie und Arzneywissenschaft*, Leipzig 1802.

⁴⁰ Auch für diesen Text wird hier auf die Übersetzung von C. F. Pfaff zurückgegriffen: X. Bichat, *Physiologische Untersuchungen über Leben und Tod*, Kopenhagen 1802.

Untersuchungen bemerkt Bichat, dass «die Gesetze des Lebens [...] von den allgemeinen physischen höchst verschieden sind», und schreibt dazu Folgendes:

Die *ersten* sind beständigen Veränderungen unterworfen, sowohl in Hinsicht ihrer Kraft, als auch ihrer Stärke und Entwicklung, [...] – Die *letztern* hingegen sind stetig, unveränderlich, zu allen Zeiten dieselben; sie sind gleichsam die Quelle einer Kette einförmiger Phänomene. [...] Wegen der Stetigkeit, die wir in den Gesetzen der physischen Phänomene bemerken, können wir auch die Phänomene in allen Wissenschaften, die die Physik zum Gegenstand haben, berechnen; die Mathematik hingegen auf Lebensäußerungen angewandt, kann uns nie allgemeingültigen Formeln geben. [...] Diese Unstetigkeit in den Lebenskräften, diese Leichtigkeit, mit der sie sich jeden Augenblick mehr oder weniger ändern, geben allen Lebensphänomenen einen Charakter von *Irregularität*, wodurch sie sich merklich von den physischen Phänomenen, die *Einförmigkeit* charakterisirt, auszeichnen⁴¹.

Dieselbe These findet sich auch in der *Allgemeinen Anatomie* dargelegt:

Die physischen Gesetze sind constant, unveränderlich, sie sind weder einer Zunahme noch einer Verminderung unterworfen. [...] Im Gegentheile steigen, sinken und verändern sich in jedem Augenblicke die Sensibilität, die Contractilität, sie sind beynahe nie dieselben⁴².

In der *Allgemeinen Anatomie* von 1801 zieht Bichat aus der soeben dargelegten These die Folge, dass die Irregularität und Variabilität, die den Manifestationen der physiologischen Eigenschaften inhärent sind, dazu führen können, dass ein Lebewesen vom Zustand der Gesundheit (der von der Wissenschaft der *Physiologie* untersucht wird) *abweichen* kann, was im Organismus *Krankheit* erzeugt, mit der sich die spezielle Wissenschaft der *Pathologie* beschäftigt, und auf deren Heilung das technische Wissen der *Therapeutik* abzielt. Wie dies die Rede von «Gesetzen», die dem Leben eigentümlich wären und sich von den physikalischen unterscheiden würden, zeigt, argumentiert Bichat vor dem Hintergrund der aufklärerischen Naturauffassung, wonach Naturerscheinungen nach ihrem Typus klassifiziert werden sollen, damit universell gültige Naturgesetze formuliert werden können, die eine ganze Klasse von Erscheinungen betreffen⁴³. Zugleich versucht Bichat, die Erscheinungen des organischen Lebens aus dieser Logik der universellen Gültigkeit der Naturgesetze auszunehmen, indem er darauf aufmerksam macht, dass Lebewesen von ihrem Typus abweichen können, und dass die Behebung der (pathologischen) Abweichung durch die therapeutische Anwendung von Heilmitteln nur im Fall von Lebewesen möglich ist:

⁴¹ Bichat, *Physiologische Untersuchungen*, a.a.O., S. 33 f.

⁴² Bichat, *Allgemeine Anatomie*, a.a.O., S. 17.

⁴³ Wie dies im nächsten Abschnitt ausführlich besprochen wird, hat Canguilhem klar gesehen, dass der Begriff von «Gesetzmäßigkeit» die neuzeitlich-aufklärerische Version der mittelalterlich-scholastischen Idee der Universalien darstellt, und dass sie eine vergleichbare Abwertung des Individuums mit sich bringt.

Ein Heilmittel hat zur Absicht die Eigenschaften auf ihren natürlichen Typus zurückzuführen, da nun die physischen Eigenschaften nie von diesem Typus abweichen, so haben sie auch nicht nöthig dahin zurückgebracht zu werden. Es giebt nichts in den physischen Wissenschaften, die der Therapeutik in den physiologischen entspräche. Man sieht demnach, wie der Charakter der Unbeständigkeit der vitalen Eigenschaften die Quelle einer unermesslichen Reihe von Erscheinungen ist, welche eine ganz besondere Ordnung von Wissenschaften erfordern⁴⁴.

Bichats Vitalismus beruht somit auf der Feststellung der Irregularität der Manifestationen der physiologischen Eigenschaften, die sich nach Individuum und Umständen unterscheiden⁴⁵. Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass Bichat zur Zeit der Abfassung seiner Werke Schellings Naturphilosophie berücksichtigt hat, besteht gerade in dieser Hinsicht eine gewisse Nähe in ihren Positionen, denn auch Schelling entwickelt eine Konzeption von der Eigentümlichkeit des organischen Lebens, die auf die speziellen Bedingungen aufmerksam macht, unter denen die physikalischen Gesetzmäßigkeiten ihre Wirksamkeit entfalten⁴⁶. Dabei ist Schelling bedacht, sich nicht nur von den Auffassungen der «chemischen Physiologen»⁴⁷ bzw. der Vertreter des «*physiologischen Materialismus*»⁴⁸ abzugrenzen, die im Grund genommen eine reduktionistische Sicht vertreten, wonach «[a]lle Functionen des Organismus [...] nach chemischen Gesetzen der Materie [erfolgen], das Leben selbst [...] ein *chemischer Proceß* [ist]»⁴⁹. Schelling will nämlich seine Position auch von der der animistischen Vitalisten unterscheiden, die eine «besondere Lebenskraft» annehmen, «die als eine magische Gewalt alle Wirkungen der Naturgesetze im belebten Wesen aufhebt», wodurch zugleich die Möglichkeit, «die Organisation physikalisch zu erklären», *a priori* aufgehoben wird⁵⁰.

Schelling entwickelt eine Position, die zwischen dem «Standpunkt» des chemischen Reduktionismus der physiologischen Materialisten und demjenigen des animistischen Vitalismus der Verfechter des «physiologischen

⁴⁴ Bichat, *Allgemeine Anatomie*, a.a.O., S. 19.

⁴⁵ Foucault hat darauf aufmerksam gemacht, dass Bichats Konzeption der Krankheit und des Tods als letzter Konsequenz derselben einen wissenschaftlichen Diskurs über das Individuum möglich machte, der die scholastische These vom *individuum ineffabile* früher verboten hatte: «Das alte Aristotelische Gesetz, das den wissenschaftlichen Diskurs über das Individuum verbot, ist aufgehoben worden, als der Tod in der Sprache den Ort seines Begriffs gefunden hatte: damals hat der Raum dem Blick die differenzierte Gestalt des Individuum eröffnet.» (*Geburt der Klinik*, a.a.O., S. 184)

⁴⁶ Es ist bestimmt kein Zufall, dass Philipp von Walther, der sich mit Schelling und Marcus an den *Jahrbüchern der Medicin als Wissenschaft* beteiligt, in Bd. 2, H. 1 derselben eine *Darstellung des Bichat'schen Systemes* veröffentlicht (S. 49-75), in der er sich vor allem mit Bichats These auseinandersetzt, wonach Krankheiten ihren Sitz nicht sosehr in den Organen haben als in den Geweben, aus denen sie bestehen, und die v. Walther als die «Primzahlen der Organogonie» (S. 56) bezeichnet. Leider geht v. Walther nicht auf Bichats Vitalismus ein, so dass eine detailliertere Besprechung seines Aufsatzes den Rahmen dieses Artikels sprengen würde.

⁴⁷ AA I, 6, 211.

⁴⁸ AA I, 7, 125.

⁴⁹ AA I, 7, 121.

⁵⁰ AA I, 6, 215.

Immaterialismus»⁵¹ zu vermitteln versucht. Dadurch sollen einerseits die «wissenschaftsideologischen» Einseitigkeiten dieser Standpunkte überwunden, andererseits aber auch die Legitimität von deren Anwendung auf bestimmte Bereiche der Erfahrung aufgezeigt werden (um hier nochmals auf Canguilhems Konzepte zu rekurrieren). Die sich daraus ergebende Position ist mit derjenigen von Bichat gerade hinsichtlich der Konzeption von der eigentümlichen Gesetzmäßigkeit der Lebenserscheinungen vergleichbar. Wie Bichat einerseits von den «Gesetzen des Lebens» spricht, so betont auch Schelling, dass in den Lebewesen die Wirksamkeit der allgemeinen Naturgesetze nicht durch eine vermeintliche Lebenskraft aufgehoben werden kann. Andererseits finden wir auch bei Schelling ein Korrelat von dem, was Bichat als die «Irregularität» und «Unbeständigkeit» der vitalen Eigenschaften bezeichnet, indem er auf die etwas paradoxe Formulierung rekurriert, wonach die organische Natur sich durch eine *gesetzlose Gesetzmäßigkeit* bzw. eine *gesetzmäßige Gesetzlosigkeit* auszeichnen würde:

Die Natur soll weder schlechthin *gesetzlos* handeln, (wie die Vertheidiger der Lebenskraft, wenn sie consequent sind, behaupten müssen), noch schlechthin *gesetzmäßig* (wie die chemischen Physiologen behaupten), *sondern sie soll in ihrer Gesetzmäßigkeit gesetzlos, und in ihrer Gesetzlosigkeit gesetzmäßig seyn*⁵².

Die Notwendigkeit, ein Moment der Gesetzlosigkeit einzuführen, um die besondere Art und Weise zu erklären, wie Naturgesetze in den Organismen wirken, ergibt sich nach Schelling deshalb, weil er eine Konzeption von chemischen Prozessen hat, die diese so auffasst, dass sie notwendigerweise mit der Einstellung eines Gleichgewichts enden⁵³. Die Einstellung eines solchen chemischen Gleichgewichts würde aber für ein Lebewesen den Tod bedeuten, so dass sich Schelling genötigt sieht, eine Instanz einzuführen, die den Prozess ständig stört, um die Einstellung des Gleichgewichts zu verhindern:

*Chemische Bewegung dauert nur so lange, als das Gleichgewicht gestört ist. Ihr müßt also vorerst erklären, wie und wodurch die Natur im animalischen Körper das Gleichgewicht continuirlich gestört erhält, wodurch sie die Wiederherstellung des Gleichgewichts hemmt, warum es immer nur bey dem Processe bleibt, und nie zum Product kommt; an das alles aber scheint man bis jetzt nicht gedacht zu haben*⁵⁴.

Schellings *Explanandum* ist somit diese kontinuierliche Störung des naturgesetzmäßigen Ablaufs der chemischen Prozesse (die Schelling als die

⁵¹ AA I, 7, 126.

⁵² AA I, 6, 216.

⁵³ Diese Konzeption, die Schelling schon in den *Ideen zu einer Philosophie der Natur* entwickelt, um sie in der *Weltseele* und im *Ersten Entwurf* noch weiter zu vertiefen, ist sehr modern. Schelling sagt nämlich vom *dynamischen Gleichgewicht*, das sich am Ende einer chemischen Reaktion einstellt, es sei «von der Art, wie das Gleichgewicht der Temperatur in einem System von Körpern» (AA I, 6, 200). In diesem Sinn handelt es sich dabei um eine Art *thermodynamisches Gleichgewicht*, so dass Schellings Auffassung derjenigen der heutigen Chemie entspricht.

⁵⁴ AA I, 6, 190.

negativen Bedingungen des Lebens versteht)⁵⁵. Als *Explanans* muss nach Schelling eine positive Ursache des Lebens angenommen werden, die er in der *Weltseele* als «Irritabilität» bezeichnet und im *Ersten Entwurf* als «Erregbarkeit». Von der «Ursache der Erregbarkeit» sagt nun Schelling, dass sie «*identisch* [ist] mit [der] allgemeinen Ursache des chemischen Processes, insofern nämlich die letztere nur ihrer Tendenz, nicht aber ihrem Princip nach chemisch ist»⁵⁶. Durch die Unterscheidung zwischen Tendenz und Prinzip glaubt Schelling, eine vermittelnde Position zwischen chemischem Reduktionismus und Vitalismus der Lebenskraft entwickeln zu können. Schellings Argument ist, dass die Erregbarkeit, um die natürliche Tendenz der chemischen Prozesse zum Gleichgewicht zu stören, nicht als eine reine Tätigkeit aufgefasst werden sollte, die (wie eine Lebenskraft) über aller chemischen Einwirkung erhoben wäre, sondern als eine Tätigkeit, die Organismen nur unter der Voraussetzung ausüben können, dass sie rezeptiv für die Einwirkungen der chemischen Prozesse sind. Für diese Konzeption der Erregbarkeit als Vereinigung von Tätigkeit und Rezeptivität beruft sich Schelling explizit auf Brown:

Diesen Begriff nun, daß die organische Thätigkeit nach außen nothwendig zugleich Receptivität für ein Aeußres, und umgekehrt, diese Receptivität für ein aeußres nothwendig zugleich Thätigkeit nach außen ist, hat *Brown* durch den Begriff der Erregbarkeit sehr gut bezeichnet, ohne doch diesen Begriff selbst ableiten zu können⁵⁷.

Schelling übernimmt also von Brown den Begriff der Erregbarkeit, um zu erklären, wie einerseits Organismen rezeptiv für die *gesetzmäßigen* Einwirkungen ihrer chemischen Umgebung sind, andererseits aber durch ihre in ihrem Prinzip *gesetzlose* Tätigkeit die Einstellung des chemischen Gleichgewichts, das für sie den Tod bedeuten würde, ständig verhindern. Die zwei Momente der Gesetzmäßigkeit bzw. Rezeptivität und der Gesetzlosigkeit bzw. Tätigkeit nehmen im Organismus selbst die Form der organischen Kräfte der *Irritabilität* und der *Sensibilität* an. Deren richtigen Proportion bedeutet für den Organismus den Zustand der Gesundheit, wobei von dieser bestimmten Proportion auch eine «*Abweichung*» möglich ist, die «mit der Existenz des ganzen Products unverträglich» und somit *Krankheit* ist⁵⁸. Anders als für Brown ist für Schelling Krankheit somit Folge nicht einer «Disproportion zwischen Reiz und Erregbarkeit», sondern «*zwischen den Factoren der Erregbarkeit selbst*»⁵⁹.

Wie wir sehen, operiert Schelling in seinen frühen naturphilosophischen Werken mit Begrifflichkeiten, die er von Brown übernimmt, die er aber im Licht

⁵⁵ Dieses *Explanandum* – wie chemische Prozesse sich fernab vom thermodynamischen Gleichgewicht erhalten können – ist dasselbe, wie das der modernen Theorien der Selbstorganisation (I. Prigogine, H. Haken, M. Eigen). Siehe M. L. Heuser, *Die Produktivität der Natur*, Berlin 1986, für einen Vergleich zwischen Schelling und diesen Theorien.

⁵⁶ AA I, 7, 177.

⁵⁷ AA I, 7, 179.

⁵⁸ AA I, 7, 231.

⁵⁹ AA I, 7, 241.

einer Fragestellung umdeutet, die derjenigen von Bichat nah verwandt ist: wie lässt sich in einer Welt, die vom gesetzmäßigen Wirken von physikochemischen Mechanismen regiert wird, die Autonomie des Lebendigen am besten auffassen, die dazu führt, dass Organismen von ihrem Typus bzw. von der Proportion von organischen Kräften, die für sie optimal ist, abweichen können?

3. Schelling und Canguilhem: die individuelle Norm eines Organismus

Die Frage danach, wie die Autonomie des Lebendigen in einer Welt von gesetzmäßigen Mechanismen aufzufassen ist, ist nun nicht nur Schellings und Bichats Grundfrage, sondern auch die von Canguilhem. Canguilhem hat bekanntlich seine *philosophie du vivant* als eine Form von Vitalismus betrachtet. Und zwar verstand er seinen Vitalismus als eine Vertiefung und Radikalisierung desjenigen von Bichat, wie dies sich anhand einiger Passagen aus zwei Aufsätzen, die sich in *Connaissance de la vie* (1952) finden, gezeigt werden kann. In diesen Aufsätzen – *Aspekte des Vitalismus* und *Das Normale und das Pathologische* – setzt Canguilhem gerade bei den schon erwähnten Behauptungen Bichats an, dass das Lebendige sich durch «die Instabilität der vitalen Kräfte und die Unregelmäßigkeit der vitalen Phänomene»⁶⁰ vom Unbelebten unterscheiden würde und dass «die physikalischen Eigenschaften, insofern sie niemals von ‘ihrem natürlichen Typus’ abweichen können, auch niemals auf diesen zurückgeführt zu werden brauchen»⁶¹. In diesen zwei Bemerkungen erblickt Canguilhem das Wesen von Bichats Vitalismus. Wie schon im vorigen Abschnitt bemerkt, entwickelt Bichat seine Konzeption vor dem Hintergrund der aufklärerischen Naturauffassung, die in der Gesetzmäßigkeit der Erscheinungen ihre wesentliche Bestimmung und den Grund ihrer Erkennbarkeit sieht. Vor dem Hintergrund einer solchen Naturauffassung ist es unvermeidlich, dass die Abweichungen vom essentiellen Typus, die aufgrund der Instabilität und Unregelmäßigkeit der Manifestationen der vitalen Eigenschaften im Bereich des Organischen auftreten, als *Krankheiten* – allgemeiner als «Fehler» – betrachtet werden. Der aufklärerische Glaube an die Universalität der Naturgesetze beinhaltet eine Abwertung des Individuellen, da dieses, als solches, keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit erheben kann, sondern nur eine instabile und vergängliche Instanziierung des Universellen darstellt:

Das Individuum erscheint nur dann als ein provisorisches und bedauerliches irrationales Wesen, wenn die Gesetze der Natur als ewige Gattungswesenheiten begriffen werden. Die Abweichung präsentiert sich als eine ‘Verirrung’, die das menschliche Kalkül nicht auf die strikte Identität einer einfachen Formel zu reduzieren vermag, so dass die Erklärung die

⁶⁰ G. Canguilhem, *Das Normale und das Pathologische*, in *Die Erkenntnis des Lebens*, Berlin 2009, S. 281-308. Ebd., S. 282 f.

⁶¹ Ebd., S. 283.

Abweichung als Fehler, Scheitern oder Verschwendungssucht einer Natur beschreibt, von der angenommen wird, dass sie zwar intelligent genug sei, um auf einfachen Wegen vorzugehen, aber zu reich, um sich an ihre eigene Ökonomie zu halten⁶².

Canguilhems Vitalismus ist insofern radikaler als derjenige von Bichat, als Canguilhem das Lebendige weniger als eine *Ausnahme* von der universellen Naturgesetzmäßigkeit versteht denn als ein alternatives Paradigma, wie man das Verhältnis zwischen Individuum und Art, aber auch zwischen Mechanismus und Organismus konzipieren kann⁶³. Soweit man nämlich das Lebendige als ein «System von Gesetzen» auffasst, wird das «Singuläre, das heißt die Abweichung oder Variation» – die in den biologischen Wissenschaften (insbesondere in Darwins Evolutionstheorie) eine so wichtige Rolle spielt – immer «als ein Fehler, ein Defekt oder eine Unreinheit» erscheinen⁶⁴. Die Alternative ist, das Lebendige eher als eine «Ordnung von Eigenschaften» zu betrachten:

Als eine Ordnung von Eigenschaften wollen wir eine Anordnung von Vermögen und eine Hierarchie von Funktionen bezeichnen, deren Stabilität notwendigerweise prekär ist, insofern sie die Antwort auf ein Problem des Gleichgewichts, des Ausgleichs und der möglichen Kompromisse zwischen verschiedenen und daher konkurrierenden Mächten darstellt. Die Unregelmäßigkeit und die Anomalie werden in einer solchen Perspektive nicht als Akzidenzien begriffen, die das Individuum affizieren, sondern als dessen Existenz selbst⁶⁵.

Canguilhem weist somit das essentialistische Bild der universellen Naturgesetzmäßigkeit, in deren Rahmen individuelle Abweichungen vom organischen Typus als pathologisch aufgefasst werden, zurück, und ersetzt es zugunsten einer Sicht, die Individuen als ontologisch selbstständige Entitäten konzipiert⁶⁶ und deren Verschiedenheit nicht als Verirrung, sondern als Reservoir für potentielle Anpassungen an neue Umweltbedingungen auffasst⁶⁷. Organische Individualitäten sind durch das Vermögen ausgezeichnet, neue Normen zu produzieren, wodurch «das Normale» nicht mehr als ein ideeller

⁶² Ebd., S. 289.

⁶³ A. Etxeberria und C. T. Wolfe, *Canguilhem and the Logic of Life*, «Transversal: International Journal for the Historiography of Science», IV, 2018, S. 47-63, zeigen, wie Canguilhems Vitalismus die Idee einer «Logik des Lebenden» (François Jacob) noch vor deren expliziter Ausformulierung unterminiert.

⁶⁴ Ebd., S. 284.

⁶⁵ Ebd., S. 288 f.

⁶⁶ Die Zentralität des Begriffs des Individuums für Canguilhems Denken wird auch von J. Gayon, *The Concept of Individuality in Canguilhem's Philosophy of Biology*, «Journal of the History of Biology», XXXI, 1998, S. 305-325, betont.

⁶⁷ Canguilhem war sich der Bedeutung der interindividuellen Variation für die Dynamik der Darwinischen Evolution wohl bewusst, und sein Vitalismus nimmt sich eben vor, die potentiell positive Rolle von organischen Anomalien für diesen Prozess hervorzuheben. Siehe dazu P.-O. Méthot, *Georges Canguilhem et le «problème de l'évolution» dans Le normal et le pathologique*, «Revue d'histoire des sciences», LXXI, 2018, S. 205-241.

Durchschnittstypus verstanden wird, sondern «als das Normen Schaffende oder als normativ»⁶⁸.

Eine Folge von dieser Umdeutung des Verhältnisses zwischen Individuen und Gattungen ist Canguilhems eigentümliches Verständnis vom Mechanismus. In der philosophischen Debatte um das Verhältnis zwischen Mechanismus und Leben ist ersterer häufig in Verbindung mit dem Prinzip der universellen Gültigkeit von deterministischen Naturgesetzen gebracht worden. Paradigmatisch lässt sich dies an Kants Formulierung der Maxime des Mechanismus im § 70 der *Kritik der Urteilskraft* feststellen, in der Mechanismus grundsätzlich als mechanische Gesetzmäßigkeit konzipiert wird: «alle Erzeugung materieller Dinge und ihrer Formen muß als nach bloß mechanischen Gesetzen möglich beurtheilt werden»⁶⁹.

Canguilhems Alternative ist, Mechanismus und Gesetzmäßigkeit abzukoppeln. Canguilhem erinnert uns daran, dass das Wort «Mechanismus» von μηχανή kommt, das sowohl die Bedeutung von List bzw. Stratagem als auch von Maschine hat⁷⁰. Der Mechanismus ist nach Canguilhem «das implizite Postulat aller Verwendung von Maschinen»⁷¹, und als solcher setzt er immer die «List» eines Agens voraus, der die blinden Naturkräfte sich nutzbar zu machen weiss⁷². Dabei ist mehr gemeint als Kants «nothwendige[...] Unterordnung des Principis des Mechanismus unter dem teleologischen in Erklärung eines Dinges als Naturzwecks»⁷³ (§80 der dritten *Kritik*), denn Kant fasst Mechanismus, wie gesehen, grundsätzlich als mechanische Gesetzmäßigkeit auf, während Canguilhem das aufklärerisch-kantische essentialistische Verständnis der Natur als «Inbegriff aller Gesetzmäßigkeiten» zurückweist zugunsten einer Auffassung, die der Varietät der organischen Individualitäten ihre Rechte widerfahren lässt. Die «List» der organischen Agenten, die sich die Naturkräfte mechanisch nutzbar machen, soll nicht eine *Ausnahme* in einer ansonsten durchgängig gesetzmäßig reglementierten Natursein, sondern Ausdruck des normenschaffenden Vermögens der lebendigen Individualitäten. Die «Unterordnung» des Mechanismus unter dem Leben ist nicht ein bloß lokales Phänomen, sondern Ermöglichungsgrund

⁶⁸ Ebd., S. 294 f.

⁶⁹ I. Kant, *Kritik der Urteilskraft*, a.a.O., S. 387.

⁷⁰ G. Canguilhem, *Aspekte des Vitalismus*, in *Erkenntnis des Lebens*, a.a.O., S. 149-181. Ebd., S. 156.

⁷¹ Ebd., S. 156 f.

⁷² Canguilhem erinnert dabei an Hegels «List der Vernunft» (Ebd., S. 156). Hegels Konzept der «List der Vernunft» wird im Teleologie-Abschnitt seiner Logik (siehe z.B. §209 der *Enzyklopädie*: G. W. F. Hegel, *Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften*, Hamburg 2011, S. 180) eingeführt, um zu zeigen, wie «die Sphäre des [...] dem Zwecke dienenden Mechanismus und Chemismus» in der subjektiven Teleologie dem Zweck selbst noch äußerlich ist. Erst im *Leben* – so soll man ergänzen – können die vitalen Funktionen den Mechanismus ihrer normativen Tätigkeit einverleiben. Siehe auch Canguilhems Aufsatz *Maschine und Organismus*, in *Erkenntnis des Lebens*, a.a.O., S. 183-232 für eine allgemeine Diskussion der Grundlagen der mechanischen Philosophie bei Descartes.

⁷³ I. Kant, *Kritik der Urteilskraft*, a.a.O., S. 417.

selbst des Mechanismus, denn dieser könnte ohne die normenproduzierende Aktivität der organischen Individualitäten nicht bestehen:

Der klassische Vitalist lässt also die Einpassung des Lebendigen in ein physikalisches Milieu gelten, zu dessen Gesetzen es eine Ausnahme bildet. Doch hier liegt unserer Meinung nach der philosophisch unverzeihliche Fehler. Es kann kein Reich innerhalb eines Reichs geben, sonst gibt es überhaupt kein Reich mehr, weder als Beinhaltendes noch als Inhalt. [...] Man kann nicht die Originalität des biologischen Phänomens und folglich die Originalität der Biologie verteidigen, indem man im physikalisch-chemischen Territorium, in einem Milieu also, das durch Trägheit oder durch extern determinierte Bewegungen bestimmt wird, Enklaven der Unbestimmtheit, Zonen der Dissidenz, Herde der Häresie abgrenzt. Wenn Anspruch auf die Originalität der Biologie erhoben werden muss, dann als Originalität einer Herrschaft über die Gesamtheit der Erfahrung und nicht über einzelne Inseln in der Erfahrung⁷⁴.

Die Radikalisierung von Bichats Vitalismus, die hier von Canguilhem vorgenommen wird, und die das Regime der Instabilität, der Irregularität und der Ausnahme auf das Ganze der Natur ausdehnt, findet auch sie eine Entsprechung im Werk von Schelling. Wie im vorigen Abschnitt gesehen, scheint Schelling mit Bichat die Auffassung zu teilen, dass das organische Leben sich durch die Irregularität seiner Manifestationen auszeichnet, ohne dabei die Wirksamkeit der physikochemischen Gesetze aufzuheben, so dass das Organische als eine *Duplizität* von Gesetzmäßigkeit und Gesetzlosigkeit betrachtet werden soll. Andererseits ist Schelling weniger eindeutig als Bichat bezüglich der Aufteilung des Seienden in einen Bereich, der sich durch die Regelmäßigkeit der Manifestationen seiner Gesetze auszeichnen würde, und einen, in dem hingegen neue komplexe Eigenschaften emergieren, deren Manifestationen sich nicht auf eine berechenbare mathematische Formel bringen lassen. Schelling scheint eher mit Canguilhem darüber einig zu sein, dass der Mechanismus den Organismus voraussetzt, da ersterer nur die negative Bedingung des letzteren ist:

Ist der Mechanismus Etwas für sich Bestehendes, und ist er nicht vielmehr selbst nur das Negative des Organismus? – Mußte der Organismus nicht früher seyn, als der Mechanismus, das Positive früher, als das Negative? [...] Nicht, wo kein Mechanismus ist, ist Organismus, sondern umgekehrt, wo kein Organismus ist, ist Mechanismus⁷⁵.

Diese Umkehrung des Verhältnisses zwischen Mechanismus und Leben ist, wie bei Canguilhem, solidarisch mit einer Aufwertung der ontologischen Rolle der Individualitäten. Schon im *Ersten Entwurf* hatte Schelling der Naturphilosophie die Aufgabe gestellt, «*Wie in der Natur das Individuelle überhaupt sich erhalte?*»⁷⁶. Wie Canguilhem die Stabilität der Anordnung von Eigenschaften, die das Leben konstituiert, als «notwendigerweise prekär» versteht, insofern «sie die Antwort auf ein Problem des Gleichgewichts, des

⁷⁴ G. Canguilhem, *Aspekte des Vitalismus*, a.a.O., S. 172 f.

⁷⁵ AA I, 6, 69.

⁷⁶ AA I, 7, 117.

Ausgleichs und der möglichen Kompromisse zwischen verschiedenen und daher konkurrierenden Mächten darstellt»⁷⁷, so fragt auch Schelling «wie diese individuellen Naturen, die von der allgemeinen Natur sich gleichsam losgerissen haben, eine individuelle Existenz behaupten können»⁷⁸.

Einer der Gründe, die Schelling zur Vertiefung seiner Auseinandersetzung mit Spinoza in seiner identitätsphilosophischen Phase geleitet haben, ist gerade dieses *Individuationsproblem*, das «die Permanenz individueller Naturen»⁷⁹ im Stoffwechselprozess des Ganzen erklären soll. Denn bei Spinoza konnte Schelling ein metaphysisches Gerüst finden, das trotz des monolithischen Charakters seines ontologischen Monismus der Varietät von individuellen Singularitäten eine zentrale Rolle beimisst. In den natur- und medizinphilosophischen Schriften, die Schelling für die «Jahrbücher der Medicin als Wissenschaft» verfasst, wird eine Konzeption vom «lebende[n] Organismus» entwickelt, wonach dieser «der Betrachtung eine gedoppelte Seite» darbietet: «Entweder wird nämlich auf sein vorübergehendes Daseyn gesehen, sofern es im Verhältniß oder in der Beziehung auf andere Dinge besteht, oder auf seinen ewigen Grund, seine Wesenheit und Urbildlichkeit»⁸⁰.

Diese klar formulierte Alternative in der Betrachtungsweise des Organismus, die man im §I der *Vorläufigen Bezeichnung des Standpunktes der Medicin nach Grundsätzen der Naturphilosophie* liest, erhält ihre volle Bedeutung, wenn man sie mit den metaphysischen Überlegungen in Verbindung bringt, die Schelling in den im selben Band der «Jahrbücher» veröffentlichten *Aphorismen zur Einleitung in die Naturphilosophie* entwickelt, in denen die ontologischen und epistemischen Dimensionen der Unterscheidung zwischen wesentlichen und relationalen Eigenschaften, die Schelling seiner Betrachtung des Organischen zugrunde legt, systematisch ausgearbeitet werden. Als erstes soll es bemerkt werden, dass die wesentlichen Eigenschaften, die für Schelling den «ewigen Grund» eines Dings ausmachen, nicht als *Gattungswesenheiten* verstanden werden sollen, wie dies der Essentialismus der Universalien und der allgemeingültigen Naturgesetze macht. Da für Schelling das Wesen eines Dings nicht von seinem Sein getrennt sein kann, darf dieses Wesen nicht als ein abstrakter Allgemeinbegriff konzipiert werden, der von seinen seienden Instanzierungen verschieden wäre, sondern eher als «Idea» (im Sinne Spinozas) eines Einzeldings, die in sich Wesen und Sein vereinigt: «Die Idea ist daher auf keine Weise zu denken als Allgemeinbegriff oder als Gattungswesen: denn jener ist der Begriff im Gegensatz mit dem Seyn, die Idee aber der Begriff als die unendliche Bejahung von Seyn»⁸¹.

Schelling behauptet nun, dass die «adäquate Betrachtungsweise der Dinge» gerade in der Betrachtung ihrer «Wesenheit» besteht, während «die verworrene und inadäquate Ansicht» darin besteht, «die Wesenheiten *in der Relation*

⁷⁷ Vgl. Anm. 64.

⁷⁸ AA I, 7, 117.

⁷⁹ AA I, 7, 117.

⁸⁰ AA I, 15, 175.

⁸¹ AA I, 15, 112 (§99).

aufeinander, also in der Mischung, oder dem Zusammenfluss zu betrachten»⁸². Es ist nur in seiner Relation auf anderes, dass ein Ding «einen Anfang hat durch Entstehung und Geburt und ein Ende durch Auflösung oder Tod»⁸³. Diese von Spinoza aufgegriffene Konzeption, wonach die *Dauer* eines Einzeldings nicht durch sein *Wesen* festgelegt ist, drückt Schelling auch durch die Worte aus, dass ein Ding «gesetzt» ist und «*dauert*, nur solange die Verhältnisse der Positionen sich so gefügt haben, daß die Idea in ihnen widerleuchtet»⁸⁴.

Das Individuationsproblem, das Schelling im *Ersten Entwurf* als das Problem der Permanenz des Individuellen im allgemeinen Stoffwechselprozess der Natur aufgeworfen hatte, erhält somit eine Spinozistische Formulierung, in der diese (notwendigerweise prekäre) Permanenz in der Zeit als die unwesentliche Seite des Seins eines Einzeldings konzipiert wird, wobei die wesentliche Idea des Dings in den Verhältnissen, die die Permanenz ermöglichen, trotzdem «widerleuchtet». In der medizinphilosophischen Schrift *Vorläufige Bezeichnung* präzisiert Schelling seine Auffassung vom Verhältnis zwischen dem individuellen Wesen eines Organismus und seinem relativen Sein im kausalen Geflechts, innerhalb dessen der Organismus durch andere Dinge affiziert wird. Die Kritik an John Brown, die Schelling schon in seinen frühen naturphilosophischen Schriften zu entwickeln angefangen hatte, stützt sich in der *Vorläufigen Bezeichnung* gerade auf die Unterscheidung zwischen den wesentlichen bzw. intrinsischen Dimensionen des Organismus und seiner Affizierbarkeit durch äußere Ursachen. Wir erinnern uns, dass Schelling schon im *Ersten Entwurf* Brown vorgeworfen hatte, die Krankheit bloß als eine «Disproportion zwischen Reiz und Erregbarkeit», anstatt «*zwischen den Faktoren der Erregbarkeit selbst*»⁸⁵ zu konzipieren. In der *Vorläufigen Bezeichnung* präzisiert Schelling seine Kritik dahingehend, dass «*Brown* nur die relative Seite des Organismus, die seines Bestimmtwerdens durch andere Dinge, aufgefasst, habe»⁸⁶, ohne dabei eine positive Ursache für die Erregbarkeit als intrinsische Eigenschaft des Organismus ausschließen zu können⁸⁷.

Man kennt Canguilhems Kritik an dem von Brown eingeführten Verständnis von Krankheit als bloß quantitativer Abweichung von einem bestimmten Grad der organischen Erregung durch äußere Ursachen⁸⁸. Je nachdem, ob die Abweichung sich als Überschuss oder als Mangel manifestiert, wird die Krankheit die Form einer *Sthenie* oder einer *Asthenie* annehmen. Canguilhems Kritik ist, dass dieses bloß quantitative Verständnis von Krankheit,

⁸² AA I, 15, 115 (§119).

⁸³ AA I, 15, 114 (§114).

⁸⁴ AA I, 15, 117 (§129).

⁸⁵ AA I, 7, 241.

⁸⁶ AA I, 15, 177 (§VII).

⁸⁷ Auch D. v. Engelhart, *Schellings philosophische Grundlegung der Medizin*, in H. J. Sandkühler (Hrsg.), *Natur und geschichtlicher Prozess*, Frankfurt am Main 1984, S. 305-325, macht auf die Kontinuität zwischen Schellings Kritik an Brown im *Ersten Entwurf* und in der *Vorläufigen Bezeichnung* aufmerksam.

⁸⁸ Canguilhem entwickelt diese Kritik im ersten Teil seiner medizinischen Dissertation *Das Normale und das Pathologische*, a.a.O. Vgl. Anm. 2.

das von François Broussais, Auguste Comte und dem Positivismus aufgegriffen und weiterentwickelt wurde, die Frage vergisst, warum die Abweichung von bestimmten quantitativ messbaren physiologischen Werten sich als *pathologisch* erweisen kann, da das Pathologische eine *normative* Dimension aufweist, die als solche nicht quantitativ messbar ist.

Es ist nun interessant, dass Schellings Kritik an Brown in der *Vorläufigen Bezeichnung* grundsätzlich dieselbe ist. Solange man nämlich den Organismus bloß nach seiner relativen Seite betrachtet, kann man Krankheit nur als Ergebnis entweder einer übermäßigen oder einer mangelnden Erregung durch äußere Reize auffassen. Dabei verweisen allerdings die Begriffe von *Überstärke* und *Überschwäche*, die den quantitativen Überschuss oder Mangel an Erregung ausdrücken, schon auf eine nicht mehr bloß quantitative Dimension: «schon mit jenem Zusatz zu den Begriffen der Stärke und Schwäche wird also ein von dem äußern und quantitativen Verhältniß des Organismus verschiednes und unabhängiges Verhältniß stillschweigend zugegeben»⁸⁹.

Schellings Argument ist, dass die Bestimmung des Grads an Erregung, der für einen Organismus gesund ist, und der quantitativen Abweichungen davon, die als pathologisch zu gelten haben, nicht möglich ist ohne eine eingehende Untersuchung der inneren anatomischen und physiologischen Gliederung des Organismus, d.h. des Verhältnisses zwischen den Faktoren der Erregbarkeit, die Schelling in der *Vorläufigen Bezeichnung* als *Energie* und *Rezeptivität* bezeichnet, und die sich in den verschiedenen Organen und Geweben auf jeweils bestimmte Art und Weise manifestieren:

ein gewisser Grad von Energie und ein gewisser Grad von Receptivität gehört nothwendig zum Bestehen eines jeden Organs seiner Bestimmtheit nach, und nur inwiefern der wirkliche Grad von Thätigkeit oder Empfänglichkeit unter oder über dem durch die Bestimmtheit des Organs geforderten Grad der ersten oder der andern ist, kann es krank genannt werden. Dieß ist dann auf verschiedene Art, unter andern dadurch angedeutet worden, daß man von einem *normalen* und *innormalen* Erregungsgrad sprach. Aber wo ist denn *die Norm* zu suchen, nach welcher die Erregung bestimmt wird? In der Erregung selbst gewiß nicht! Wird aber einmal zum Erregungsgrad jene Bestimmung hinzugesetzt, so muß die Ausmittlung der Norm das Wichtigste und Erste seyn, um die reelle Konstruktion der Krankheit zu finden⁹⁰.

Schellings Antwort darauf, wie die organische Norm auszumitteln sei, beruft sich eben auf die intrinsischen Dispositionen eines Organismus, die er als die «Dimensionen» der Sensibilität, der Irritabilität und der Reproduktion bezeichnet. Das Geflecht von kausalen Relationen, in dessen Rahmen der Organismus von äußeren Dingen affiziert wird, kann im Organismus nur dann Gesundheit oder Krankheit bewirken, wenn der Organismus seiner wesentlichen Verfassung nach dafür prädisponiert ist:

⁸⁹ AA I, 15, 182 (§XIX).

⁹⁰ AA I, 15, 183 (§XX).

*so macht jede äußere Einwirkung an den Organismus im Ganzen und Einzelnen unmittelbar die Forderung einer bestimmten Dimension (z.B. der Irritabilität oder der Reproduktion), und dieses ist die einzige Wirkungsweise, welche äußere Ursachen überhaupt auf ein innerlich abgewogenes, qualitativ gegliedertes und in sich geschlossnes, mit einem Wort organisches Ganzes ausüben können*⁹¹.

Schelling verknüpft somit die unumgänglich normative Dimension des Organischen mit der individuellen Essenz eines Organismus, die bestimmt, wie dieser auf die kausalen Einwirkungen seiner komplexen Umwelt reagieren wird. Organismen werden als *autonome* Instanzen aufgefasst, die jeweils eine eigene Norm produzieren und somit auch eine eigene Umwelt konstituieren. Diese Konzeption und die damit zusammenhängenden Thesen zum Verhältnis zwischen Mechanismus, Gesetzmäßigkeit und Leben – die Schelling, wie gezeigt, mit Canguilhem teilt – sind noch immer hoch aktuell, wie dies noch in der Konklusion des Artikels erläutert wird.

4. Statt einer Konklusion: die Aktualität des Vitalismus

Der zeitgenössische Wissenschaftsphilosoph William Bechtel hat in einem rezenten Aufsatz⁹² Bichats vitalistische Kritik am Mechanismus zum Ausgangspunkt einer Vertiefung seines neo-mechanistischen Ansatzes genommen, um zu einer Position zu gelangen, die er als *dynamischen Mechanismus* bezeichnet. Bichats Kritik am Mechanismus besteht laut Bechtel in folgenden zwei Hauptthesen: *erstens*, dass das Lebendige sich vom Unbelebten durch die Irregularität der Manifestationen seiner Kräfte unterscheidet, und *zweitens*, dass die eigentümliche Modalität der Manifestation der vitalen Kräfte es dem Organismus ermöglicht, sich als eine autonome Instanz gegenüber den Einwirkungen der Umwelt aufrechtzuerhalten⁹³. Die *normative Autonomie* des Organischen wird somit zur Herausforderung für den Mechanisten, und Bechtel macht den Vorschlag, dass nur die Berücksichtigung der komplexen, auf verschiedenen Formen von *Feedback* beruhenden Regulationsmechanismen, wodurch der Organismus die Homöostasie (Walter Cannon) seines inneren *Milieus* (Claude Bernard) aufrechterhalten kann, eine angemessene Antwort auf diese Herausforderung darstellen kann.

Obwohl Bechtel den Neomechanismus ausdrücklich von der Annahme der universellen Wirksamkeit von Naturgesetzen abkoppelt (und somit vom deduktiv-nomologischen Erklärungsmodell, das in der Wissenschaftsphilosophie der 1960er Jahre populär war)⁹⁴, scheint er trotzdem Mechanismus und Vitalismus für zwei grundsätzlich inkompatible theoretische Ansätze zu halten. Der Vergleich zwischen Schelling und Canguilhem, der in den vorigen Abschnitten entwickelt

⁹¹ AA I, 15, 189 (§XXX).

⁹² W. Bechtel, *Addressing the Vitalist's Challenge to Mechanistic Science*, a.a.O.

⁹³ Ebd., S. 353.

⁹⁴ Ebd., S. 350-352.

wurde, kann zu den heutigen Debatten eben dadurch beitragen, dass er gezeigt haben sollte, dass ein richtig verstandener und konsequenter Mechanismus seinem Begriff nach auf die vitalistische Konzeption der Abhängigkeit von kausalen Prozessen von ihrem organischen Kontext angewiesen ist⁹⁵. Die Lehre, die sich aus Schellings und Canguilhems Radikalisierung von Bichats Vitalismus ziehen lässt, ist somit die, dass die Behauptung der Autonomie der Biologie gegenüber der Physik und der Chemie nicht auf die These einer *Ausnahme* des Vitalen vom Physikalischen hinauslaufen soll, sondern eher auf die Artikulierung einer alternativen Auffassung, nach der die Normativität des Organischen ein *Paradigma* darstellt, ohne das die Komplexität und kausale Kontextabhängigkeit, die dem Mechanismus seinem Begriff nach inhärent sind, nicht erfasst werden können.

Gregorio Demarchi
Friedrich-Schiller-Universität Jena
✉ gregorio.demarchi@uni-jena.de

⁹⁵ Dies ist der Sinn von Canguilhems tiefgründiger Kritik an Claude Bernards Auffassung von Regulationsmechanismen in seiner medizinischen These *Das Normale und das Pathologische* (a.a.O., S. 48-55).